

EFEKTIVITAS PERMAINAN PUZZLE TANGKAI ES KERETA API TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA DI TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN WANITA KERETA API PADANG

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)

Kediri, Jawa Timur, Indonesia

ISSN: 2148-3973

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019

DOI: 10.5281/zenodo.2632564

Riski Daniati^{1,*}, Indra Jaya¹, Indra Yeni¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*riskidaniati1993@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the effectiveness of the Train Ice Stalk Puzzle Game againsts Reading Ability in Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api Padang. This type of research is quantitative methods to research the type of experiment or quasy experiment (experiment pseudo) by using the Train Ice Stalk Puzzle Game. The Train Ice Stalk Puzzle Game take effective in Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api Padang. Based on data analysis, the average values obtained results the skill of children reading in the experiment class that uses Train Ice Stalk Puzzle Game higher (84,5) than the control class that uses Sterofoam Puzzle game (69).

Keywords: Train Ice Stalk Puzzle Game, Reading

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu sarana atau pondasi untuk membentuk kemampuan anak yang berkualitas selama masa usia dini atau yang biasa dikenal dengan masa keemasan (*Golden age*). Menurut *National Association for the Education of Young Children* (NAEYC) rentang usia anak usia dini adalah 0-8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini tertulis pada Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar”.

Salah satu jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) dikenal dengan istilah Taman Kanak-kanak. Taman Kanak-kanak merupakan salah satu sarana pendidikan jalur formal bagi anak berusia 4 sampai 6 tahun. Pada usia ini pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sangat pesat sehingga pada saat ini menjadi waktu yang tepat untuk memberikan stimulasi dalam masa pembelajaran anak yang sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik anak.

Perkembangan bahasa merupakan salah satu pembelajaran yang sangat dibutuhkan anak karena melalui bahasa, anak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, mendapatkan pengetahuan dan menyampaikannya kembali, memahami simbol-simbol yang ada disekitar anak dan memahami atau membaca sebuah cerita dan menyimpulkannya. Menurut Suggate (2013), usia di mana anak-anak masuk sekolah dan belajar membaca adalah secara intuitif merupakan faktor penting dalam prestasi membaca nanti. Sejalan dengan pendapat Tjoe (2012), pelajaran membaca merupakan dasar bagi seseorang untuk mengenyam pendidikan dan sangat menentukan

keberhasilan anak untuk belajar pada jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu pembelajaran membaca pada anak saat sekarang menentukan prestasi membaca anak nanti.

Membaca merupakan proses kegiatan anak dalam mengenal bentuk huruf/kata/kalimat, simbol dan gambar sehingga anak memahami maksud, makna dan tujuan dari bacaan, simbol atau gambar tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang sederhana. Pembelajaran membaca di Taman Kanak-kanak dapat dilakukan guru hendaknya harus menarik perhatian anak dan sesuai dengan karakteristik belajar anak. Pembelajaran anak usia dini berbeda dengan orang dewasa, karena dunia anak adalah dunia bermain maka pembelajaran untuk anak dilakukan seraya bermain dengan istilah bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Oleh karena itu dengan bermain anak tidak hanya senang namun juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga.

Dalam usaha memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam bermain anak seorang pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik bagi anak. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media atau alat permainan edukatif yang mampu mengajarkan tentang segala hal seperti membaca yang diawali dengan pengenalan simbol atau gambar dan huruf hingga pemahaman anak tentang hal tersebut.

Menurut Dalman (2013) membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraph, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang/ tanda/ tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Yulsyofriend (2013) menyatakan membaca merupakan kesatuan kegiatan terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa membaca merupakan kegiatan mengenali huruf dan kata dengan bunyi atau memahami arti sehingga anak mendapatkan pengalaman berupa pengetahuan dan informasi.

Puzzle merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti teka-teki. Menurut Marhiyanto dan Arifin (2012) *puzzle* merupakan teka-teki, membingungkan. Menurut Kayvan (2009) melalui permainan *puzzle* tangkai es krim, anak dapat belajar bahwa suatu benda/objek tersusun dari bagian-bagian kecil. Permainan *puzzle* tangkai es ini merupakan permainan menyusun beberapa tangkai es yang berwarna dan bergambar yang jika telah tersusun akan terlihat bentuk gambar dan kata sesuai dengan gambar. *Puzzle* tangkai es ini dibuat dengan berbagai macam warna dan gambar yang menarik agar anak tertarik dan pembelajaran konsep warna. Permainan ini mendorong anak mengerti cara mengkombinasikan unsur-unsur yang berbeda.

Hasil observasi ditemukan bahwa di Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api Padang peneliti menemukan bahwa kemampuan membaca anak masih belum berkembang secara optimal, anak belum mengenal beberapa huruf abjad dan anak kurang mengetahui konsep huruf vokal dan konsonan. Guru menyampaikan dengan cara monoton dan anak hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru. Media yang digunakan saat pembelajaran yaitu papan tulis, sehingga anak cenderung menebak-nebak bacaan huruf yang ditampilkan dan terkadang anak melakukan kegiatan lain ketika guru menjelaskan yang dianggapnya lebih menarik

Fenomena yang terjadi maka perlu adanya suatu inovasi yang harus diperhatikan guru untuk membantu anak dalam perkembangan kemampuan membaca anak yaitu salah satunya dengan menggunakan permainan *puzzle* tangkai es kereta api. permainan *puzzle* tangkai es kereta api dapat mengembangkan kemampuan membaca anak. Dapat peneliti simpulkan bahwa permainan *puzzle* tangkai es kereta api dapat mengembangkan kemampuan membaca anak.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api terhadap Kemampuan Membaca Anak di Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api

Padang. Pembelajaran bagi anak usia dini harus melalui bermain karena, dunia anak adalah dunia bermain. Penggunaan Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api diharapkan efektif agar mampu membantu anak dalam mengembangkan kemampuan membaca dengan cara yang menyenangkan.

METODE

Permasalahan yang diteliti yaitu “Efektivitas Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api di Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api Padang”. Maka bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, kuantitatif berhubungan dengan angka-angka untuk menggambarkan keadaan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan *quasy experiment* (eksperimen semu), dimana masih termasuk ke dalam jenis penelitian kuesioner. Menurut Sugiyono (2010) metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

Sumber data dalam penelitian ini adalah anak yang terdiri atas kelompok B1 dan B2. kelompok B1 sebagai kelas eksperimen berjumlah 10 orang dan kelompok B2 sebagai kelas kontrol berjumlah 10 orang yang telah ditetapkan sebagai sampel pada penelitian ini dengan pertimbangan jumlah anak yang lebih banyak dibanding kelas lainnya dan rekomendasi dari kedua guru kelompok beserta kepala Taman Kanak-kanak. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen ini menggunakan skala likert untuk penilaiannya. Dengan kriteria penilaian yaitu Berkembang Sangat Baik diberi skor 4, Berkembang Sesuai Harapan diberi skor 3, Mulai Berkembang diberi skor 2, Belum Berkembang diberi skor 1. Menurut Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Reabilitas tes merupakan suatu ukuran ketepatan suatu tes apabila diteskan ke objek yang sama. Menurut Arikunto (2012) Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan rumus Alpha. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan perbedaan dari dua rata-rata nilai, sehingga dilakukan dengan uji t (t-tes). Namun sebelum itu terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

Untuk melakukan analisis perbedaan tersebut, perlu dilakukan uji normalitas. Syafril (2010) mengemukakan Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah berasal dari data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan sebelum mengolah data dengan teknik korelasi product moment, regresi, t-tes, dan anava dan sebagainya. Teknik yang sering digunakan untuk uji normalitas data adalah teknik *uji Liliefors*.

Sebelum data diolah, agar diketahui suatu data berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji Liliefors terlebih dahulu. Salah satu teknik yang sering digunakan untuk menguji homogenitas varians populasi adalah dengan menggunakan uji *Bartlett*. Jika sudah diketahui sebuah data berdistribusi normal dan bersifat homogen baru dilakukan analisis data sesuai dengan teknik analisis yang telah dilakukan. Yaitu dengan mencari perbandingan dengan menggunakan t-test. Menguji data yang diperoleh tersebut dengan rumus t-test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dilakukan uji hipotesis Dengan menggunakan uji t. Sebelum melakukan uji t terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap hasil penelitian.

Tabel 1.
Hasil Perhitungan Pengujian Liliefors Pre-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

No	Kelompok	N	α	L_{hitung}	L_{tabel}	Keterangan
1	Eksperimen	10	0,05	0,1369	0,258	Normal
2	Kontrol	10	0,05	0,1389	0,258	Normal

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa kelompok eksperimen nilai L_{hitung} **0,1369** lebih kecil dari L_{tabel} **0,258** untuk α 0,05. Dengan demikian nilai kelompok eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelompok kontrol diperoleh L_{hitung} **0,1389** lebih kecil dari L_{tabel} **0,258** untuk α 0,05. Ini berarti bahwa data kelompok kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Tabel 2.
Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Pre-test Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas	A	χ^2_{hitung}	χ^2_{table}	Kesimpulan
Eksperimen	0,05	2,013	3,841	Homogen
Kontrol				

Dari Tabel 2. tampak bahwa χ^2_{hitung} kelompok eksperimen dan kelompok kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kedua kelas sampel berdistribusi normal dan mempunyai varians homogen. Maka dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik t-tes. Berikut ini akan digambarkan pengolahan data dengan t-test:

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Nilai Pre-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Aspek	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol
N	10	10
\bar{X}	60,5	59

Berdasarkan Tabel 3., kelompok eksperimen dengan jumlah anak 10 orang memperoleh rata-rata nilainya sebesar 60,5. Sedangkan kelompok kontrol dengan jumlah anak 10 orang memperoleh rata-rata nilainya sebesar 59.

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Pre-test Pengujian dengan t-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	t_{tabel} α 0,05	Keputusan
1	Eksperimen	10	60,5			
2	Kontrol	10	59	0,539	2,100	Terima H_0

Berdasarkan Tabel 4., T tabel untuk taraf nyata $\alpha=0,05$ (5%) dengan df sebesar 18 adalah = **2,100**. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada taraf nyata $\alpha=0,05$ (5%), t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} (**0,539 < 2,100**). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *pre-test* (kemampuan awal) kemampuan membaca di kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol di Taman Kanak-kanak YWKA Padang.

Uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh harga L_0 dan L_1 pada taraf nyata 0,05 untuk $N=10$ seperti pada tabel:

Tabel 5.
Hasil Perhitungan Pengujian Liliefors Post-test' Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

No	Kelompok	N	A	L_0	L_t	Keterangan
1	Eksperimen	10	0,05	0,1881	0,258	Normal
2	Kontrol	10	0,05	0,1389	0,258	Normal

Berdasarkan Tabel 5. terlihat bahwa kelompok eksperimen nilai L hitung 0,1881 lebih kecil dari L tabel **0,258** untuk α 0,05. Dengan demikian nilai kelompok eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelompok kontrol diperoleh L hitung 0,1389 lebih kecil dari L tabel **0,258** untuk α 0,05. Ini berarti bahwa data kelompok kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Tabel 6.
Hasil Uji Homogenitas Post-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Kelompok	A	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
Eksperimen				
Kontrol	0,05	0,223	3,841	Homogen

Dari Tabel 6. tampak bahwa χ^2_{hitung} kelompok eksperimen dan kelompok kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen.

Tabel 7.
Hasil Perhitungan Post-test Pengujian Dengan t-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t hitung	t table α 0,05	Keputusan
1	Eksperimen	10	84,5			
2	Kontrol	10	69	5,570	2,100	Tolak H_0

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post test* terlihat pada nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh anak dan terlihat pada rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test*

dimana pada *post-test* rata-rata menjadi lebih meningkat dari rata-rata *pre-test* setelah dilakukan *treatment*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.

Grafik 1.
Data Perbandingan Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* Kemampuan Membaca Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Dari penelitian yang peneliti lakukan terlihat hubungan hasil *pre-test* dan *post-test*. Hasil *pre-test* terlihat bahwa rata-rata kelas eksperimen yaitu 60,5 dan rata-rata kelas kontrol yaitu 59. Setelah diberikan *treatment* terlihat hasil *post-test* kemampuan membaca pada kelas eksperimen menggunakan Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api lebih meningkat dengan rata-rata 84,5 sedangkan pada kelas kontrol menggunakan Permainan *Puzzle* *Sterofom* memperoleh rata-rata 69. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan hasil *pre-test* dan hasil *post-test* kemampuan membaca kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian terbukti Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api Efektif terhadap Kemampuan Membaca di Taman Kanak-Kanak Yayasan Wanita Kereta Api Padang.

Pembahasan

Membaca merupakan suatu cara memperoleh informasi melalui berbagai tulisan, gambar dan lambang. Oleh karena itu kemampuan membaca sangat penting dalam memperoleh pengetahuan baru bagi anak. Menurut Dalman (2013) bahwa membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraph, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang/ tanda/ tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Yulsyofriend (2013) menyatakan membaca merupakan kesatuan kegiatan terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa membaca merupakan kegiatan mengenali huruf dan kata dengan bunyi atau memahami arti sehingga anak mendapatkan pengalaman berupa pengetahuan dan informasi.

Puzzle merupakan sebuah permainan yang memiliki banyak kelebihan. Banyak aspek yang bisa dikembangkan dengan menggunakan *puzzle*. *Puzzle* merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti teka-teki. Menurut Marhiyanto & Arifin (2012) *puzzle* merupakan teka-teki, membingungkan. Menurut Kayvan (2009) melalui permainan *puzzle* tangkai es krim, anak dapat belajar bahwa suatu benda/objek tersusun dari bagian-bagian kecil. Permainan *puzzle* tangkai es ini merupakan permainan menyusun beberapa tangkai es yang berwarna dan bergambar yang jika telah tersusun akan terlihat bentuk gambar dan kata sesuai dengan gambar. *Puzzle* tangkai es ini dibuat dengan berbagai

macam warna dan gambar yang menarik agar anak tertarik dan pembelajaran konsep warna. Permainan ini mendorong anak mengerti cara mengkombinasikan unsur-unsur yang berbeda.

Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api merupakan modifikasi dari Permainan *puzzle* tangkai es. Penambahan kereta api karena transportasi ini sangat dekat dengan anak di TK Yayasan Wanita Kereta Api. Selain itu dengan penambahan ini membuat anak lebih aktif dan bergerak sehingga pembelajaran anak menjadi menyenangkan. Cara memainkannya dengan menyusun *puzzle* tangkai es menjadi suatu kesatuan utuh yaitu menjadi sebuah gambar dan kata yang bisa dieja, dibaca dan dipahami anak. Setelah itu anak mencari gerbong yang sesuai dengan kata dan gambar pada *puzzle* yang sudah disusun anak dan anak tersebut menjalankan kereta api menuju anak yang bermain selanjutnya. Pemanfaatan daur ulang ini tentu menarik bagi anak karena dengan permainan ini anak akan belajar memanfaatkan barang-barang yang dianggap tidak bermanfaat menjadi sebuah permainan yang tidak hanya menyenangkan bagi anak namun juga mengandung nilai edukatif berupa pengenalan kata dengan contoh gambar yang menjadikannya lebih konkrit dalam pengalaman belajar anak. Selain itu permainan *puzzle* tangkai es kereta api ini dapat mengajarkan anak kesabaran dalam menyelesaikan permainan *puzzle* dan interaksi sosial dalam menyusun *puzzle* yang bisa dimainkan secara kelompok maupun individu.

Kelas yang menggunakan *puzzle sterofoam* dalam kemampuan membaca anak terkesan kurang memberikan ketertarikan dan tantangan bagi anak. Pada kelas tersebut kegiatan mengembangkan membaca anak kurang memotivasi anak karena tidak ada tantangan sehingga tidak memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak dalam segi pemahaman atau pembelajaran membaca. Hasil kemampuan membaca anak kelas eksperimen yang diberikan perlakuan menggunakan permainan *puzzle* tangkai es kereta api lebih baik dari pada hasil kemampuan membaca anak di kelas kontrol yang menggunakan *puzzle sterofoam*, dapat dilihat dari rata-rata anak kelas eksperimen yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api memberikan anak tantangan dan ketika anak menemukan maka anak akan mengingatnya terutama dalam pembelajaran membaca anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh pada hasil akhir (*post-test*) terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kemampuan membaca di Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api yaitu antara kelas eksperimen (B1) dan kelas kontrol (B2). Hal ini membuktikan bahwa dengan menggunakan Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api mengembangkan Kemampuan Membaca pada anak, sehingga nilai rata-rata yang diperoleh dari kelas eksperimen lebih tinggi (84,5) dibandingkan kelas kontrol (69). Hasil uji hipotesis didapat $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $5,570 > 2,100$ yang dibuktikan dengan taraf signifikan $\alpha 0,05$ ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kemampuan membaca anak yang menggunakan Permainan *Puzzle* Tangkai Es Kereta Api dengan kelas kontrol yang menggunakan Permainan *Puzzle Sterofoam*. Berdasarkan hasil penelitian Permainan *Puzzle* Efektif terhadap kemampuan Membaca di Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api Padang karena hasil uji hipotesis $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $5,570 > 2,100$ untuk taraf signifikan $\alpha 0,05$, t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} sehingga H_a diterima.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Hasbi Mahasatya.
- Dalman. (2013). *Keterampilan Membaca*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Kayvan, U. (2009). *57 Permainan Kreatif untuk Mencerdaskan Anak*. Jakarta: Mediakita.
- Marhiyanto, B. & Arifin, S. (2012). *Kamus Lengkap 700 Milyar*. Solo: CV Buana Raya.
- Suggate, S.P. (2013). Children learning To Read Later Catch Up To Children Reading Earlier. *Early Childhood Research Quarterly* 28(2013) 33-48.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafril. (2010). *Statistika*. Padang: Sukabina Press.
- Tjoe, J.L. (2012). Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Pemanfaatan Multimedia. *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 7(1).
- Yulsyofriend. (2013). *Permainan Membaca dan Menulis Anak Usia Dini*. Padang: Suka Bina Press.